

УДОСКОНАЛЕННЯ СЕПАРАТОРА ГРАВІТАЦІЙНОГО ТИПУ

Д. Петренко, к.т.н., доцент;

Я. Слюсарев, студент,

Центральноукраїнський національний технічний університет

Традиційні зерноочисні машини переважно використовують решітні робочі органи з активним приводом. Їхня конструктивна складність негативно впливає на процес очищення, знижує експлуатаційну надійність та спричиняє невиправдані енергетичні втрати – як на етапі виробництва, так і під час безпосередньої роботи [1, 2].

Водночас, розроблено гравітаційні зерноочисні машини [3, 5], де зерновий матеріал переміщується самопливом по стаціонарно закріплених решетах. Принцип роботи цього типу машин (рис. 1) наступний.

Сировина потрапляє у завантажувальний бункер 1 і під дією сили тяжіння спрямовується на суцільну скатну поверхню – відбивач. Зернові частки, скочуючись, потрапляють на перше решето 3, розмір зазору якого обраний так, щоб дрібніші фракції могли безперешкодно пройти. Частина цього проходу виділяється на скатній поверхні 5 та решеті 3, надходить на дефлектор 6 і виводиться через спеціальний бічний патрубок. Решта матеріалу продовжує свій рух під дією гравітації, сходячи по решету на другу скатну поверхню 4, розташовану протилежно.

Рис. 1. Схематичне зображення та загальний вигляд гравітаційного сепаратора [5]

1 – накопичувальний бункер; 2 – регульовальна заслінка подачі; 3 – сепарувальні колосові решета; 4 – сепарувальні підсівні решета; 5 – відбивачі; 6 – дефлектори; I, II, III, IV – патрубки вивідні.

Поділ фракцій відбувається каскадно: зерновий матеріал продовжує рух, потрапляючи з першого відбивача на друге решето (рис. 2), процес повторюється на третьому відбивачі і наступному решеті, і так далі – аж до останнього. Повнота виділення дрібних (проходових) фракцій безпосередньо залежить від кількості цих послідовно встановлених решіт і скатних поверхонь у машині.

Рис. 2. Решето центрального каналу сепаратора MAGIK KLEENER

З метою мінімізації експлуатаційних витрат та підвищення функціональності гравітаційної зерноочисної машини, ми пропонуємо їй докорінну модернізацію. Це передбачає оновлення сепаруючого модуля та інтеграцію повноцінної системи аспірації (рис. 3). Модернізований сепаруючий модуль має інноваційну будову: він складається з центрального та двох паралельних бічних зигзагоподібних каналів, утворених каскадом решіт. Додатково впроваджена система аспірації, яка включає відцентровий вентилятор, електропривод та пилоочисник.

Центральний зигзагоподібний канал призначений для первинного виділення великих домішок. Бічні зигзагоподібні канали забезпечують точне відокремлення дрібних домішок. Аспіраційна система ефективно усуває легкі домішки із зернової маси.

Запропоновані зміни потребують обґрунтування параметрів і режимів роботи оновленого сепаратора при очищенні важкосепаруємих зернових сумішей, для чого проведено теоретичне моделювання взаємодії зерноsumіші з повітряним потоком.

У процесі розділення зерноsumіші за аеродинамічними властивостями основним фактором є взаємодія частинок із повітряним потоком, який рухається назустріч зерновому потоку в системі зигзагоподібних каналів сепаратора.

Легкі домішки мають меншу густину та більшу аеродинамічну площу, тому сила опору повітря для них суттєво перевищує вагу частинки, що забезпечує їх винесення потоком. Основне зерно, навпаки, має більшу масу та інерцію, тому проходить каскади донизу.

За результатами моделювання отримано параметричні залежності, які потребували виконання чисельного моделювання.

Алгоритм чисельного моделювання передбачав наступне [8-13]:

1. Визначення розподілів розмірів діаметрів d , форм та щільностей ρ_p часток фракцій.
2. Вибір відповідної моделі опору (лінійна для дрібних частинок / малих Re , квадратична для більших частинок).

Рис. 3. Гіпотетична схема гравітаційного аспілятора

1 – бункер; 2 – центральний канал; 3, 4 – бічні канали; 5 – решета колосового типу; 6 – решета підсівного типу; 7 – джерело повітряного потоку; 8 – пилоочисна система.

3. Розрахунок часу релаксації (час релаксації швидкості частинки до поля) $\tau_p = m / \kappa$ (лінійна модель) або використання формул для квадратичного опору

$\frac{1}{2} C_d \rho_a A v_i^2 = mg$ і знаходження критичної швидкості потоку повітря U .

4. Оцінка $T_{res} \approx \frac{H}{|\bar{v}_x|}$ (якщо під час T_{res} частинка здатна набрати позитивне x -

зміщення (вгору), вона буде виноситися – тобто чим більша висота H , тим більше шансів, що легка домішка буде захоплена повітряним потоком (за умови малого τ_p) і порівняння з часом релаксації τ_p .

5. Для точних траєкторій і для геометрії зигзаг-каскадів проведення чисельної інтеграції рівнянь полем $u(r)$, яке моделює локальні збільшення швидкості біля щілин решіт і турбулентні флуктуації.

Проведено побудову ілюстративної схеми та траєкторій для трьох умовних типів частинок (легка домішка, дрібне зерно, основне зерно) у наближенні лінійного опору з однорідним повітряним потоком U (рис. 4).

На графіку (рис. 4) видно три ключові тенденції:

1. Легка фракція (домішки) – вже при $U=3$ м/с спостерігається майже повний винос ($\approx 90\%$), при збільшенні швидкості повітряного потоку – ефективність прямує до 100%. Це характерно через малу густину та низьку інерцію – легкі часточки швидко набувають швидкість повітряного потоку.

2. Легке зерно – при $U=3$ м/с маємо приблизно 50 % ймовірності виносу, а при $U=5$ м/с спостерігається різке зростання ефективності (траєкторії стають більш чутливим до потоку). За швидкості потоку повітря $U=7$ м/с маємо майже повний винос, що погіршує сепарацію, бо легке насіння може потрапити в домішки.

Рис. 4. Узагальнена залежність ефективності «виносу» трьох фракцій при зміні швидкості повітряного потоку $U=3$ м/с; 5 м/с; 7 м/с.

3. Основне зерно – дуже низька ефективність виносу при всіх швидкостях. Із зростанням U ця фракція лише ще краще відокремлюється (практично нульовий винос при 7 м/с). Це відповідає високій інерції.

Загальний висновок – для якісного відділення легких домішок достатньо швидкості повітряного потоку $U \approx 4...5$ м/с, збільшення понад вказаний діапазон призводить до того, що дрібне насіння починає неконтрольовано вилітати в «легку» фракцію, тобто існує ризик втрат.

Список використаних джерел

1. Areas of improvement of feeding devices for pneumatic separation channels / O. Nesterenko, O. Vasylovskiy, R. Kisilov. Central Ukrainian Scientific Bulletin. Technical Sciences. 2023. Col.7(38), Part II – S. 90-97. DOI: [https://doi.org/10.32515/2664-262X.2023.7\(38\).2.90-97](https://doi.org/10.32515/2664-262X.2023.7(38).2.90-97).
2. Тенденції розвитку конструкцій машин та обладнання для очищення і сортування зерно матеріалів / Б. І. Котов, С. П. Степаненко, М. Г. Пастушенко. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Кіровоград. 2003. Вип. 33. С. 53-61.
3. Стаценко Д.І. Куянов Ю.Ю., Кошулько В.С., Олексієнко В.О., Сепарування зернових сумішей з використанням сил гравітації / Збірник наукових праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 69-70.
4. Степаненко С. П. Механіко-технологічне обґрунтування процесів і обладнання безрешітного фракціонування зернових матеріалів: дис. ... д-ра техн. наук: 05.05.11. Глеваха. 2020. 362 с.
5. Голячук С.Є. Сепарування зернових мас з використанням сил гравітації / С.Є. Голячук // Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк, 2012. Випуск №39. С. 27-33.
6. Shevchenko, I., Aliiev, E. (2018). Study of the process of calibration of confectionery sunflower seeds. Food Science and Technology. Volume 12, Issue 4. P. 135-142.
7. Моделювання технологічних процесів в типових об'єктах післязбиральної обробки і зберігання зерна (очищення, сепарація, сушіння, активне вентилявання, охолодження) : колект. монографія / Котов Б. І. та ін.; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". Київ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2017. 551 с.
8. Алієв, Е.Б.. Фізико-математичні моделі процесів прецизійної сепарації насінневого матеріалу соняшнику: монографія. Запоріжжя: СТАТУС, 2019. 196 С.
9. Modeling of aerodynamic separation of preliminarily stratified grain mixture in vertical pneumatic separation duct / S. Kharchenko et al. Applied Sciences. 2021. Vol. 11, no. 10. P. 4383. DOI: <https://doi.org/10.3390/app11104383>.
10. The mathematical modeling of changes in grain moisture and heat loss on adsorption drying from parameters of grain dryer / I.L. Rogovskii, S.P. Stepanenko, A.V. Novitskii, V.I. Rebenko. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2020. Vol. 13. pp.1-7.
11. Аналіз одношарового руху зернового матеріалу у вертикальному пневмосепараційному каналі / О. В. Нестеренко, О. М. Васильковський, Р. В. Кісільов, В. М. Сало. Збірник наукових праць «Центральноукраїнський науковий вісник: технічні науки». Кропивницький : ЦНТУ, 2024. Вип. 9(40). Ч. 2. С. 31-40. DOI: [https://doi.org/10.32515/2664-262X.2024.9\(40\).2.31-40](https://doi.org/10.32515/2664-262X.2024.9(40).2.31-40)
12. Nesterenko, A.V., Leshchenko, S.M., Vasylovskiy, O.M., Petrenko, D.I. Analytical assessment of the pneumatic separation quality in the process of grain multilayer feeding. INMATEH - Agricultural Engineering. 2017. No.53(3). Pp. 65-70.
13. Алієв Е.Б. Чисельне моделювання процесів агропромислового виробництва : підручник. Київ : Аграрна наука, 2023. 340 с. DOI: 10.31073/978-966-540-584-9.